

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДЕКАПЛИНГА ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Становская Анастасия Владимировна

ассистент

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11033037>

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы оценки циркулярной экономики на национальном и региональном уровне с помощью авторского подхода к определению сравнительной ресурсоотдачи и среднего коэффициента декаплинга. Исследование позволяет заключить, что развитие экономики замкнутого цикла в Республике Беларусь находится на среднем этапе, наблюдается снижение объема выбросов загрязняющих веществ и потребления свежей воды на единицу объема промышленного производства, в то же время выявлены негативные тенденции снижения сбросоотдачи и отходоотдачи производства. Для снижения давления на окружающую среду и повышения ресурсоэффективности производства предлагается переход к циркулярным моделям хозяйствования (экодизайну, промышленному симбиозу, ремануфактурингу и пр).*

Циркулярная экономика, представляющая альтернативу линейной экономике, предлагает действенные практики и бизнес-модели, направленные на «замыкание» материальных и энергетических циклов и существенное снижение рисков деградации окружающей среды. Во многих странах мира, в том числе в Беларуси, принимаются нормативные правовые акты и программные документы, направленные на стимулирование циркулярной трансформации экономики. Однако мониторинг прогресса в области перехода к экономике замкнутого цикла требует выработки специальных показателей и подходов.

Для оценки развития циркулярной экономики в стране крайне важно проанализировать динамику экологических показателей, отражающих экологизацию хозяйственной деятельности и повышение ресурсоэффективности производства. Нами ранее упоминалось [1], что распространение циркулярной экономики позволяет проявиться эффекту эколого-экономического декаплинга, т.е. рассогласованию темпов экономического роста и воздействия на окружающую среду, а также будет содействовать повышению эффективности использования ресурсов.

В данном контексте для оценки развития циркулярной экономики на национальном и региональном уровне может быть использован авторский подход, основанный на расчете сравнительной ресурсоотдачи и среднего коэффициента декаплинга.

Для расчета данных показателей автором использовались одни и те же исходные данные: объем промышленного производства, потребление свежей воды, расход топливно-энергетических ресурсов (котельно-печного топлива), образование отходов производства, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс сточных вод. Выбор данных показателей обусловлен, во-первых, возможностью характеристики как «входов», так и «выходов» экономической системы в части использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, а во-вторых, доступностью данных для анализа на национальном и региональном уровне.

Расчет сравнительной ресурсоотдачи выполнялся в несколько этапов: 1) определение ресурсоотдачи производства (страны, региона) как отношения объемов промышленного производства и объемов используемых природных ресурсов (загрязнения природной среды) – всего 5 групп показателей (водоотдача, выбросоотдача, отходоотдача, сбросоотдача, топливоотдача); 2) нормализация показателей ресурсоотдачи производства по методу минимакса; 3) расчет сравнительной ресурсоотдачи для регионов страны и республики в целом как среднего арифметического всех видов нормализованной ресурсоотдачи соответствующей территории. Значения показателя могут варьироваться от 0 до 1, при этом более высокое значение сравнительной ресурсоотдачи свидетельствует о более эффективном использовании ресурсов.

Расчет среднего коэффициента декаплинга предполагает следующую последовательность действий: 1) определение темпов роста объема промышленного производства, расхода природных ресурсов, объемов загрязняющих веществ; 2) оценку эффекта декаплинга по бинарной системе согласно формулам 1–2; 3) расчет среднего коэффициента декаплинга как среднего арифметического значений коэффициента декаплинга соответствующей территории (формула 3).

$$T_{Y_{it}} - T_{N_{it}} > 0 \text{ или } T_{Y_{it}} - T_{Z_{it}} > 0 \Rightarrow K_{D_{it}} = 1, \quad (1)$$

$$T_{Y_{it}} - T_{N_{it}} \leq 0 \text{ или } T_{Y_{it}} - T_{Z_{it}} \leq 0 \Rightarrow K_{D_{it}} = 0, \quad (2)$$

где $T_{Y_{it}}, T_{N_{it}}, T_{Z_{it}}$ – темп роста объема промышленного производства, расхода природных ресурсов, объемов загрязняющих веществ соответственно в i -м регионе в году t , %;

$K_{D_{it}}$ – коэффициент декаплинга, принимающий значение 0 (отсутствие эффекта декаплинга) или 1 (наличие эффекта декаплинга).

$$K_{D_{CP;it}} = \frac{\sum_{m=1}^5 K_{D_{mit}}}{5}, \quad (3)$$

где $K_{D_{CP;it}}$ – средний коэффициент декаплинга i -го региона в году t ;

$K_{D_{mit}}$ – коэффициент декаплинга i -го региона по m -му виду антропогенного воздействия в году t .

Средний коэффициент декаплинга может принимать значения от 0 до 1. В случае циркулярной трансформации рост экономики должен сопровождаться меньшим ростом (или даже сокращением) потребления природных ресурсов и антропогенного давления на окружающую среду, таким образом, при превышении темпов роста объема промышленного производства над темпами роста потребления природных ресурсов и объемов эмиссии загрязняющих веществ, можно говорить о проявлении эффекта декаплинга. Более высокие значения среднего коэффициента декаплинга свидетельствуют о наличии эффекта декаплинга по большему количеству видов антропогенного воздействия.

Данный подход позволяет в комплексе оценить изменение ресурсоэффективности, а именно: благодаря показателю сравнительной ресурсоотдачи можно провести компаративный анализ эффективности использования ресурсов в регионах страны, а

коэффициент декаплинга позволяет оценить динамику показателей ресурсоэффективности в течение анализируемого периода.

В таблице 1 представлена динамика сравнительной ресурсоотдачи и среднего коэффициента декаплинга по областям Республики Беларусь и стране в целом в 2016–2020 гг. Выбор временного интервала обусловлен наличием необходимых данных для расчета индекса по всем исследуемым территориям.

Таблица 1 – Значения сравнительной ресурсоотдачи и обозначение коэффициента декаплинга (цветом) по областям Республики Беларусь и стране в целом в 2016–2020 гг.

Область/ город	Значения показателей по годам					Среднее значение	Рейтинг
	2016	2017	2018	2019	2020		
Республика Беларусь	0,266	0,269	0,256	0,249	0,260	0,260	-
Брестская	0,294	0,289	0,228	0,220	0,212	0,249	5
Витебская	0,322	0,323	0,319	0,316	0,303	0,317	4
Гомельская	0,517	0,507	0,456	0,438	0,448	0,473	3
Гродненская	0,213	0,203	0,221	0,218	0,265	0,224	6
г. Минск	0,490	0,514	0,513	0,525	0,498	0,508	2
Минская	0,587	0,599	0,570	0,573	0,643	0,594	1
Могилевская	0,145	0,161	0,165	0,162	0,165	0,159	7

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 2 – Цветовое обозначение коэффициента декаплинга

Значение коэффициента декаплинга	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0
Цветовое обозначение						

Примечание – Источник: собственная разработка.

Как видно из таблицы 1, по показателю сравнительной ресурсоотдачи лидерами в 2016–2020 гг. являлись Минская область и г. Минск. В данных регионах была наиболее высокая отдача от использования свежей воды, кроме этого, в Минской области получали больший объем производства промышленной продукции на единицу объема использованного котельно-печного топлива, а в г. Минске – на единицу объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Значения сравнительной ресурсоотдачи ниже среднереспубликанских в анализируемом периоде были у Брестской, Гродненской и Могилевской областей. За 2016–2020 гг. положения регионов относительно друг друга в части ресурсоотдачи практически не менялись, что свидетельствует об отсутствии крупных проектов, направленных на существенное повышение эффективности использования ресурсов в промышленности в какой-либо из областей.

Наиболее высокие значения среднего коэффициента декаплинга, отражающего динамику ресурсоэффективности по областям, за период 2016–2020 гг. были у Минской области, чуть ниже – у г. Минска. Такие значения среднего коэффициента декаплинга одновременно с высокими значениями показателей сравнительной ресурсоотдачи свидетельствует об использовании в данных регионах по сравнению с другими областями

более совершенных технологий производства и оборудования, в т.ч. в области охраны окружающей среды. Данная ситуация может объясняться более развитой экономикой и инфраструктурой столицы и столичной области, большей активностью в реализации инвестиционных и инновационных проектов, в т.ч. направленных на повышение эффективности использования ресурсов. Кроме этого, в г. Минске расположены крупные исследовательские и образовательные центры, что не только предоставляет возможность для повышения квалификации специалистов в области ресурсоэффективности, но и способствует развитию экспертного сообщества, распространению знаний о лучших практиках в этой области, а также более быстрому внедрению результатов научной деятельности в производство.

Отметим ситуацию в Гомельской области, где наблюдается довольно высокий уровень сравнительной ресурсоотдачи, но в то же время низкие значения коэффициента декаплинга, что означает, что на единицу затраченного ресурса (воздействия на окружающую среду) приходится больший объем промышленного производства, чем в других областях (кроме Минской и г. Минска), при этом с течением времени отдача от ресурсов в данной области снижается, следовательно для обеспечения того же объема производства требуется вовлечение большего количества ресурсов и оказывается большее давление на окружающую среду. В частности, в Гомельской области наблюдается отсутствие декаплинга по использованию свежей воды и котельно-печного топлива. Продолжение текущих тенденций в стратегической перспективе не обеспечит эффективное использование природных ресурсов и, следовательно, устойчивое развитие региона.

Брестская, Витебская и Гродненская области имеют невысокие значения сравнительной ресурсоэффективности, а также по некоторым ресурсам или воздействиям на окружающую среду наблюдается эффект декаплинга, что может свидетельствовать о небольшой добавленной стоимости, производимой на единицу объема затраченного ресурса (экодеструктивного воздействия) в анализируемых областях по сравнению с областями-лидерами. Такая ситуация может объясняться технико-технологическими причинами, а также структурой экономики данных регионов (преобладание пищевой и легкой промышленности).

Самые низкие показатели сравнительной ресурсоотдачи наблюдались у Могилевской области, что может быть связано с недостаточно современной материально-технической базой производства и низким уровнем ее обновления (коэффициенты ввода и обновления основных средств самые низкие в республике), низкой инвестиционной активностью субъектов хозяйствования в части реализации проектов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, небольшой долей высокотехнологичных производств.

Необходимо отметить, что в 2020 г. по большинству показателей отсутствовал декаплинг воздействия или декаплинг давления, т.е. темпы роста потребления ресурсов и экодеструктивных воздействий были выше темпов роста объема промышленного производства. Данная ситуация вызвана влиянием внешних и внутренних шоков: на фоне пандемии коронавируса наблюдалось падение мировой экономики, и в том числе экономик основных стран-партнеров, снижение спроса на основные экспортные позиции, спад деловой активности, ускорение инфляции.

Отметим, что в большинстве областей в течение анализируемого периода наблюдался декаплинг воздействия по выбросам загрязняющих веществ, т.е. превышение темпов роста экономики над темпами роста эмиссии вредных веществ в атмосферный воздух. Такой результат связан с проводимой в стране планомерной работой по охране атмосферного воздуха, в частности, реализации мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации газоочистных установок; сокращению потребления топочного мазута котельными; внедрению энергосберегающих технологий и пр.

Анализ коэффициентов декаплинга позволяет увидеть, что в течение 2016–2020 г. в большинстве областей преимущественно наблюдалось рассогласование роста экономики и потребления свежей воды, при этом темпы роста сброса сточных вод, как правило, были выше темпов экономического роста. Это позволяет сделать вывод, что в Республике Беларусь снижается удельное водопотребление, в т.ч. благодаря проведению ряда природоохранных мероприятий и сокращению потребности в воде на производстве из-за внедрения систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. Для дальнейшего снижения объема отводимых сточных вод в республике необходимо внедрение водосберегающих технологий, сокращение непроизводительных потерь воды, развитие систем дистанционного учета воды.

Наиболее сложная ситуация в Республике Беларусь в области образования отходов производства, где пока что не удалось достичь эффекта декаплинга. В последние годы темпы прироста объема образования отходов производства в несколько раз превышают темпы прироста экономики. Всего за пять лет (с 2016 по 2020 гг.) количество ежегодно образующихся отходов производства увеличилось с 49,45 млн т до 61,19 млн т, или на 25,8 % [2]. Из общего объема образования отходов наибольший объем характерен для крупнотоннажных отходов, в числе которых галитовые отходы и галитовые глинисто-солевые шламы (56–58 %), образующиеся при переработке калийных руд.

Вышесказанное позволяет вывести об отсутствии декаплинга по образованию отходов производства в Республике Беларусь и возрастании отходоёмкости производства. Объем накопившихся в стране отходов уже превышает 1,2 млрд т и его рост при сохранении текущих тенденций будет продолжаться [3, с. 100].

Для республики весьма остро стоит вопрос минимизации образования отходов производства, а если образование отходов неизбежно, необходимо преобразование их в ресурсы и материалы, пригодные для дальнейшего использования. Объем использования отходов производства в 2016–2020 гг. составлял 28,6–35,4 % от годового объема их образования (без учета крупнотоннажных отходов – 82,6 %) [2].

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что развитие циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла) в Республике Беларусь находится на среднем этапе, наблюдается неплохая ситуация в части сокращения объема выбросов загрязняющих веществ и потребления свежей воды на единицу объема промышленного производства, в то же время выявлены негативные тенденции роста сбросоёмкости и отходоёмкости производства. В связи с вышесказанным в республике повышается актуальность внедрения в практику циркулярных моделей хозяйствования, в.ч. развития экодизайна, реализации практики ресурсоэффективного и более чистого производства, ремануфактуринга, переработки отслужившей продукции, промышленного симбиоза.

Переход к циркулярной экономике требует инвестиций в сектор инженерно-конструкторских услуг, технологии и процессы переработки отходов, модернизацию существующих производств для повышения ресурсоэффективности и возможности работать на вторичном сырье. Для создания условий, стимулирующих их привлечение, в Беларуси целесообразно проводить работу по созданию информационной платформы общего доступа, которая позволит не только осуществлять мониторинг развития экономической системы замкнутого типа, но и обмениваться информацией всем участникам данного сектора. Скорейшей имплементации циркулярных принципов в деятельность субъектов хозяйствования может способствовать активизация научно-исследовательской деятельности в данной сфере благодаря введению инновационных циркулярных ваучеров. Немаловажна работа по развитию экологической культуры, формированию экологических паттернов поведения населения для экологизации спроса и перехода к рациональным моделям потребления.

Список использованных источников

1. Становская, А.В. Оценка декарбонизации давления на окружающую среду в Республике Беларусь / А.В. Становская // Рациональное природопользование: традиции и инновации: материалы III Междунар. конф., Москва, 20–22 октября 2022 г. – Москва: Издательство «Наука», 2022. – С. 527–532.
2. Официальная статистика: статистические издания: сборники / Национальный статистический комитет Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation. – Дата доступа: 05.03.2024.
3. Состояние природной среды Беларуси: экологический бюллетень / Е.И. Громадская, С.А. Дубенок, С.В. Сушко, Р.В. Михалевич, А.Ю. Кулаков, О.Н. Михан, Д.С. Баканова, М.В. Водейко, Е.А. Ботян, И.А. Полянская; под общ. ред. С.А. Дубенок. – Минск: РУП «ЦНИИКИВР», 2021. – 150 с.